

MARIA ELAINE KOHUSDORF

AS TRÊS FACES MODERNISTAS DE BRASÍLIA

RESUMO

Apresentam-se resultados de estudos comparativos de desempenho topoceptivo de três tipos mórficos brasilienses, pertencentes à vertente modernista de organização do espaço. Os tipos acampamento pioneiro, modernista genuíno e modernista periférico possuem, por um lado, capacidades topoceptivas distintas mas sofrem, por outro, processos de mutação de suas características morfológicas que indicam assemelhação entre os mesmos e, conseqüentemente, queda da intensidade de suas respectivas identidades.

INTRODUÇÃO

Este trabalho compara três maneiras de organização do espaço de Brasília, todas elas construídas sobre os princípios do Movimento de Arquitetura Moderna. A particularidade de cada uma faz com que se constituam em *tipos mórnicos* autônomos, ainda que guardem as semelhanças que as colocam na mesma vertente *modernista*.¹

As características tomadas para classificação em tipos mórnicos foram, neste caso, atributos de configuração dos lugares universalmente presentes na noção de espaço (topocepção), atendendo a expectativas por orientação e identificação no meio ambiente por meio de seus atributos morfológicos. Embora orientar-se e identificar os lugares sejam ações que ocorrem na percepção dos indivíduos, sabe-se que nela incidem certos predicados configurativos do espaço estruturantes de sua representação lógico-formal, ou seja, do meio tradicional de expressão dos projetos edilícios e urbanísticos. As categorias deste tipo de representação possuem natureza geométrica com aproximação matemática do espaço real e se utilizam geralmente das geometrias euclidiana e projetiva,

permitindo-nos avaliar a capacidade topoceptiva dos lugares por meio de composições expressas em plantas, cortes, silhuetas e composições de volumes edilícios, massas vegetais, relevo do solo ou mobiliário urbano.²

O fato de Brasília compor-se por mais de um tipo mórnic é resultado de permanências e metamorfoses do plano original de Lucio Costa. As permanências garantem a identidade simbólica da capital do país e as metamorfoses construíram uma cidade pouco conhecida fora dos limites do Distrito Federal, ainda que representativa do modelo de urbanização adotado no Brasil nos últimos trinta anos. Correspondem a essas duas dinâmicas as polarizações entre alta qualidade de vida e miséria, típicas de qualquer cidade brasileira do sec. XX. Brasília difere da proposta original vencedora do concurso nacional em 1957, por um lado, porque não se conteve dentro dos limites geográficos prescritos e, por outro, porque as cidades satélites concretizaram-se não como entidades autônomas, mas meros alojamentos da força de trabalho menos aquinhada. São, na verdade, bairros pobres que se articulam ao centro hegemônico configurando um tecido urbanizado descontínuo, cujas partes segregam-se categoricamente por imensas

distâncias. Não obstante, todas estas partes constituem uma única cidade, onde convivem cinco maneiras de organização do espaço:

- o *vernáculo* do centro-oeste brasileiro, presente em Planaltina e Brazlândia, cidades preexistentes que se incorporaram a Brasília como núcleos satélites;
- a *auto-construção* característica das favelas, instaladas ao mesmo tempo que os primeiros construtores da nova capital do Brasil;
- o *modernismo dos acampamentos de obra*, que organizou o espaço de moradia dos pioneiros, junto aos imensos canteiros, e garantiu a urbanidade de Brasília durante vários anos;
- o *modernismo genuíno*, que construiu a área inicialmente definida para ser Brasília e que hoje é conhecida como Plano Piloto;
- o *modernismo periférico*, modelo adotado para as diversas cidades satélites.

A figura 01 mostra dois esquemas de urbanização do Distrito Federal: o idealizado à época do concurso,

configurando uma rede urbana, e a efetiva ocupação territorial, atualmente, como tecido descontínuo mas social e economicamente constituinte de uma única cidade.

Portanto, o Movimento de Arquitetura Moderna construiu, no Brasil, várias versões, que convivem com outras duas maneiras de organizar o espaço, consideradas tradicionais (o vernáculo e a auto-construção); não se limitou a um modelo configurativo, funcional, construtivo e simbólico, mas ofereceu uma moldura flexível de regras de organização do espaço que tornou possível a existência de diversos tipos mórnicos.

Vale, porém, destacar o caráter dinâmico de qualquer tipo mórnic, sujeito a transformações ao longo do tempo que o tornam capaz de metamorfosar-se; as dinâmicas de suas transformações são, porém, específicas e indicam tendências das mutações de cada um destes tipos, conforme veremos nas **CONCLUSÕES** do presente texto.

Diversas análises do ideário e das realizações do Movimento de Arquitetura Moderna ressaltam, como traços principais de sua organização espacial, a preferência pelos princípios geométricos racionalistas. Tal demarcação é, evidentemente, incapaz de resumir toda a força, riqueza e diversidade da escola modernista, mas qualifica a configuração da maioria dos lugares sob sua inspiração em Brasília. Neste caso, porém, o atributo mais marcante dos tipos desta vertente é a segregação dos elementos compositivos, constante nas diversas instâncias examinadas. Assim, tal separação anuncia-se desde a fixação de limites francos nas cidades, bairros e demais partes entre si, realizados por áreas não edificadas, e que demonstram controle rigoroso de expansão e de transformações, fazendo com que sempre contrastem com seu entorno por mudanças abruptas de temáticas. A característica de separação permanece no interior de cidades, bairros, quadras e outras frações, na medida em que há constantes barreiras construídas por muros, vias muito largas e pelas distâncias que segregam os edifícios.

No Brasil, a afirmação do Modernismo dá-se ao mesmo tempo que o modo predominantemente artesanal de produção do espaço cede lugar para uma

evidente centralização das decisões de projeto e de obra. O país vivia sua revolução industrial da era JK quando os concorrentes do concurso nacional para o Plano Piloto de Brasília sinalizavam a preferência da comunidade de arquitetos brasileiros pelos princípios dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, ocorridos quase trinta anos antes. O papel do modernismo destaca-se a partir da transferência da capital para Brasília, pois a maneira de organização do espaço segundo seus princípios impõe-se como praticamente única alternativa projetual para edifícios e cidades, até os dias de hoje. Tais regras transpõem os limites do círculo da arquitetura erudita para não apenas influenciar, mas transformar predicados das vertentes morfológicas tradicionais brasileiras. Assim, nas últimas três décadas e meia, tanto nosso vernáculo quanto a auto-construção própria de nossos assentamentos informais concentraram, ainda que minimamente, decisões e processos construtivos, e incorporaram traços da linguagem modernista.

No espaço vernáculo, tais influências restringiram-se aos elementos edilícios, já que alterações radicais nas malhas e parcelamentos, embora ocorrentes, demandam prazos mais longos para se manifestarem.

Mas os insistentes afastamentos de edifícios dos limites dos lotes e a conseqüente intersticialidade entre as edificações já foram suficientes para modificar atributos estruturais das áreas livres públicas, as quais adquirem a típica descontinuidade de paredes da cidade modernista. Portanto, não são apenas sinais discretos do Movimento Modernista que transparecem nas volumetrias mais contidas, no ocultar ou incorporar coberturas ao corpo dos edifícios, ou ainda nas sóbrias composições de fachadas; é a própria estrutura configurativa do espaço tradicional de nossas cidades que se modifica.

No espaço das favelas, porém, a marca modernista evidencia-se por vezes inclusive nas características de traçado, pois a construção de malhas, macro e microparcelamentos passou a ocorrer com mais regularidade. Este processo de inibição de diversidade tem vindo acompanhado pelo acesso a sistemas construtivos formais, mesmo que em detrimento de uma quantidade de área construída necessária para se morar dignamente.

Parece porém que, à ação influente modernista responderam forças que diversificaram suas manifestações. A julgar pelo que se pode constatar no

território da nova capital do Brasil, a posta em prática do Modernismo assume variações tais que nos permitem registrar três tipos mórficos autônomos, ainda que ligados pelas características configurativas básicas do referido Movimento. As figuras 02, 03 e 04 mostram exemplos dos três tipos, que apresentaremos sucintamente conforme a cronologia de sua construção:

- os acampamentos de obra,
- o Plano Piloto de Brasília, e
- as cidades satélites do Distrito Federal.

MODERNISMO DO HABITAT DOS PIONEIROS DE BRASÍLIA

Os pioneiros de Brasília precederam sua inauguração instalando-se junto aos imensos canteiros de obras, a partir de 1956. Recrutados do norte, nordeste, interior de Minas e Goiás, possuíam pouca ou nenhuma qualificação profissional mas compuseram os diversos segmentos encarregados da construção arquitetônica, social e cultural da nova capital do Brasil.

Neste sentido, formaram as bases da população brasileira, como grupo mais enraizado em uma cidade conhecida pela mobilidade dos políticos e funcionários públicos graduados, ainda que eles sejam mera parcela de seu contingente populacional.

O *habitat* dos pioneiros constituiu-se por numerosos e grandes acampamentos erguidos pelas firmas próximos a construções de prédios públicos, superquadras, da barragem e do lago Paranoá, ou ainda do complexo sistema de vias, desníveis e viadutos implantado como um todo, logo no início das obras. Considerados assentamentos provisórios, sua remoção logo revelou-se difícil frente à ausência de moradias para os operários e suas famílias os quais, contrariamente ao previsto, não retornaram aos locais de origem uma vez concluídas as obras em que se haviam engajado. A assimilação dos “candangos” pelas precocemente criadas cidades satélites deu-se sempre muito aquém da demanda efetiva, em virtude de movimentos migratórios de porte geralmente subestimado pelas autoridades. Por tais razões, os acampamentos de obras permaneceram, durante cerca de vinte e cinco anos, bairros populosos e intensamente ativos em Brasília, apesar de continuamente controlados em sua expansão e con-

solidação, seja pelas firmas seja, mais tarde, pelo governo do Distrito Federal. Por outro lado, foram a verdadeira cidade durante a construção de Brasília, e representaram seu centro efetivo ao longo de sua consolidação.

Hoje em dia, a maioria desses acampamentos foi desativada ou transformada. Alguns tornaram-se cidades satélites, como a Cidade Livre (atual Núcleo Bandeirante), a Candangolândia, a Velhacap e o Paranoá (este depois de sobreviver por duas décadas como imensa favela); outros tornaram-se bairros, como a Metropolitana e a Vila Planalto, esta última incorporada ao processo de tombamento de Brasília. Sobrevivem apenas pouquíssimos exemplares, como frações da Telebrasília e o HJKO que, restaurado, é a sede do órgão estadual de patrimônio cultural.

Apesar de seu caráter provisório, a concepção dos acampamentos por inteiro os torna exemplos da produção e gerência do espaço na vertente modernista, e os faz serem considerados experiências preliminares dos conjuntos habitacionais que se impõem no Brasil a partir dos anos 1960. Projetados globalmente e construídos como totalidades pelas firmas de engenharia e arquitetura, ao mesmo tempo suas

construtoras e proprietárias, esses assentamentos tiveram previsão de moradias, demais equipamentos e espaços urbanos diferenciados para os diversos grupos sociais (casados, solteiros, serventes, peões, mestres e engenheiros), estabelecendo claras hierarquias espaciais. Por exemplo, hoje ainda se pode observar, na Vila Planalto, resquícios dos alojamentos comunitários dos solteiros e algumas casas grandes e confortáveis nas ruas dos Engenheiros dos respectivos “bairros”, denominados conforme a firma a que serviam (Rabelo, Pacheco Fernandes, Emupress etc.). Tais “bairros” eram, originalmente, independentes e estanques, mas vizinhos e relacionados por serviços coletivos que se nucleavam em centros polarizadores dos encontros da população pioneira.

Entretanto, o modernismo do *habitat* pioneiro é muito flexível, pois incorporou atributos vernáculos nos projetos. Isto intensifica-se, sobretudo, quando os acampamentos sobreexistem às suas obras e às suas firmas, tornando-se locais de moradia onde as populações realizam criativas adaptações, sempre que conseguem burlar o controle governamental.

A vertente modernista expressa-se morfologicamente no tipo de malhas e de parcelamentos dos acam-

pamentos, os quais se caracterizam por repetição de elementos básicos de composição, estes sempre retilíneos e cartesianos. Porém as dimensões modestas de cada acampamento não permitem excessiva redundância, ao mesmo tempo que a justaposição diferenciada dos exemplares e suas delimitações precisas acrescentam a necessária diversidade para que se apreenda com presteza a noção de lugar.

Os edifícios dos acampamentos também são interpretações singulares dos princípios do Movimento de Arquitetura Moderna. Além de serem construções em madeira, em uma vertente que optou claramente pelos materiais industrializados (ainda que, no Brasil, limitada a construir em concreto e tijolo), os tipos edilícios pioneiros conjugam traços modernistas e vernáculos: volumes simples com proporções horizontais e fachadas com grandes aberturas receberam varandas, beirais e treliças. Localizam-se afastadas dos quatro limites dos lotes, mas a decorrente intersticialidade entre os prédios não chega a comprometer a definição de paredes nas áreas livres públicas; quando existiam muros ou cercas, eram baixos e transparentes.

Essas características constróem unidades morfoló-

gicas tradicionais, preferindo ruas, becos e praças às vias e áreas verdes próprias ao modernismo. Para isto contribuiu a maneira como os elementos de sítio físico incorporaram-se aos assentamentos pioneiros, pois árvores de grande porte estiveram sempre associadas aos edifícios, configurando quintais e jardins que projetavam sombras de copas frondosas nas áreas livres públicas e compunham visuais com efeitos de amplitude predominantemente restrita.

A figura 05 ilustra as principais características morfológicas da face pioneira do modernismo de Brasília.

ESPAÇO GENUINAMENTE MODERNISTA DO PLANO PILOTO

Uma das principais avaliações realizadas pelo júri sobre a concepção espacial de Lucio Costa para Brasília, premiada em 1957, referia-se a seu caráter intencionalmente hegemônico e coerente com o papel de capital a ser exercido pela cidade. A imagem forte do Plano Piloto prefigurou-se, portanto, desde sua gênese projetual como idéia de lugar-capital, e os traços morfológicos dessa identidade expressaram exemplarmente a maneira modernista de

organizar o espaço. Trinta anos depois, a exposição de motivos para o reconhecimento de Brasília como Patrimônio da Humanidade apoiava-se em seu caráter exemplar do urbanismo proposto pelo Movimento de Arquitetura Moderna.³

A fidelidade do Plano Piloto ao ideário modernista tem sido extensamente descrita, desde suas características funcionais (alta setorização de atividades, sistema circulatório fortemente hierarquizado) até seus atributos expressivo-simbólicos (formas puras, volumetria edilícia pouco complexa, edifícios destacados contra o fundo da paisagem). Mas, por outro lado, o Plano Piloto de Brasília é original por apoiar-se sobre quatro “escalas”, que significam diferentes temáticas morfológicas: a monumental, a gregária, a residencial e a bucólica, as quais foram, por seu urbanista, tanto inicialmente prescritas quanto confirmadas como os principais traços de identidade de Brasília, quando a cidade passou a integrar o acervo de bens patrimoniais da UNESCO. Confirmando a filiação modernista, as quatro “escalas” foram concebidas segundo as diretrizes desse Movimento, exprimindo quatro alternativas igualmente genuínas da maneira modernista de organizar o espaço urbano.⁴

A construção da cidade alterou, porém, consideravelmente a idéia das quatro “escalas” articuladas, na medida em que existiram opções por certas características monumentais na configuração de todos os espaços do Plano Piloto, e não apenas daqueles necessariamente cerimoniais. Assim, além das demais temáticas estarem em função da monumental, os princípios desta última infiltram-se nas áreas gregárias, residenciais e até mesmo bucólicas: grandes distâncias, desníveis e barreiras físicas realçam edifícios-monumento e lugares-monumento, mas são incoerentes quando presentes, por exemplo, no Setor Comercial Sul (gregário), em superquadras (“escala” residencial) ou junto ao lago Paranoá (território bucólico). Este fato diluiu contrastes necessários à afirmação da identidade das diferentes “escalas”, enfraquecendo a imagem preconizada para a nova capital do Brasil; a ele somaram-se outros percalços, igualmente distanciadores do que seria uma configuração mais aderente à idéia magistralmente exposta por Lucio Costa por ocasião do concurso de 1957. Dentre estes, cite-se a perda progressiva da pertinência dos edifícios a conjuntos, tornando os temas-base excessivamente repetidos (como nas superquadras) e os temas-destaque confusamente definidos (como no Setor Comercial Norte). A cópia das superquadras fora do alinhamento ao longo

dos Eixos Rodoviários Norte e Sul, organizando as Áreas Octogonais, o Setor Sudoeste, impondo-se como padrão residencial único nas futuras expansões do Plano Piloto e, enfim, retirada de seu original papel exclusivo, desfez a característica forma de avião da cidade, significativamente representativa de sua imagem. Por outro lado, não se pode ser muito otimista quanto à avaliação da interpretação do estilo internacional pelos projetos edifícios, onde se trocaram desvantajosamente raízes brasileiras por uma universalidade banal.

O modernismo genuíno do Plano Piloto constrói-se por simetria, paralelismo e ortogonalismo, por meio de composições de volumes isolados estabelecendo, assim, grandes distâncias. Contribui ao aumento dos trajetos a modelagem vigorosa do relevo do solo, criando uma paisagem de terraplenos, taludes e outros tipos de barreiras ao movimento de pedestres. A combinação de edifícios separados e desníveis garante a predominância de espaços abertos em relação aos fechados, na inversão de fundo sobre a figura que caracteriza o urbanismo modernista, e estabelece efeitos visuais de campos amplos, restringidos somente quando se conta com arborização frondosa, como é o caso das superquadras,

sobretudo na Asa Sul.

Entretanto, esta face de Brasília é composta por harmonia entre unidade e diversidade de elementos morfológicos em diversas partes do Plano Piloto, garantindo seu bom desempenho topoceptivo especialmente nos lugares coerentemente monumentais. Tal equilíbrio encontra-se também na composição da malha urbana e na articulação das unidades morfológicas de repertório modernista que substituem as tradicionais ruas e praças. As vias, superquadras e áreas verdes estruturam efeitos visuais de campo amplo, os quais contribuem para uma identificação precisa dos lugares quando bem articulados sequencialmente, mas não quando excessivamente repetidos, o que ocorre também com certa frequência. Este admirável equilíbrio entre unidade e diversidade na composição dos espaços apóia-se na descrição de temas-base e na dominância de proporções e originalidade dos temas-destaque, e seu melhor exemplo é o conjunto monumental da Esplanada e Praça dos Três Poderes.

A figura 06 exemplifica as características configurativas da face genuinamente modernista de Brasília.

MODERNISMO PERIFÉRICO DAS CIDADES SATÉLITES

A exemplo dos demais tipos integrantes da vertente modernista, as cidades satélites do Distrito Federal foram construídas como conjuntos, em vez das sucessivas agregações de lotes ou tecidos progressivamente urbanizados que caracterizam os tipos tradicionais de organização do espaço das cidades brasilienses. Também no caso dos núcleos satélites, todas as decisões quanto a sua localização, função e desenho realizaram-se de forma extremamente centralizada, atitude respaldada pela gestão autoritária dos governos militares mas ainda presente no atual regime democrático. Tais atributos inserem o processo de ocupação do território do Distrito Federal nos modelos de planificação vigentes na primeira metade do atual século e hoje bastante criticados, mais em função da falência de suas metas desenvolvimentistas do que de sua arrogância quanto à participação social. Entretanto, o estilo do planejamento territorial que originou as cidades satélites do Plano Piloto é precário a ponto de mostrar-se incapaz de formular estratégias globais, de trabalhar com cenários coerentes e, em vários casos, de promover ocupações

ecologicamente sustentáveis. Assim, parece aleatória a eleição de locais para núcleos como Taguatinga e Guará, ou irresponsável a urbanização de bordas de chapada no Gama e na Candangolândia, e de sítios com nascentes em Ceilândia etc. Mas este estilo denota, também, seu sentido emergencial de proteção do Plano Piloto contra as inúmeras favelas que ameaçam sua integridade monumental, segregando com presteza as populações mais pobres em meros alojamentos em vez de cidades. Na consecução dessa meta de apartação social, torna-se evidente o papel exercido por sábias estratégias de localização e configuração urbana, ambas apoiadas sobre as características de separação morfológica a que nos referimos como marcantes no modernismo.

São tais princípios, igualmente estruturantes dos acampamentos de obras e do Plano Piloto, que permitem identificar as cidades satélites do Distrito Federal como modernistas, pois sua qualidade ambiental e morfológica encontra-se infinitamente aquém daquela encontrada nos demais tipos dessa vertente. Assim, também dividem-se internamente em rígidas zonas monofuncionais, separadas por barreiras físicas, como vias muito largas e áreas verdes - estas, em sua quase totalidade, imensos vazios

desprovidos de qualquer vegetação e expostos à erosão. Permanece a característica inversão de fundo sobre a figura, pois há evidente predominância das áreas abertas em relação às fechadas, apesar de haverem densidades e taxas de ocupação do solo muito mais elevadas do que no Plano Piloto. Esses atributos constróem nas cidades satélites as clássicas unidades morfológicas modernistas - ou seja, vias, quadras e áreas verdes em vez de ruas, quarteirões e praças. Finalmente, evidencia-se a atitude de domínio da natureza no fazer arquitetônico, mostrando malhas, parcelamentos e volumes edifícios sempre desvinculados do relevo do solo e da melhor orientação solar, constante aplainamento de desníveis dos terrenos e eliminação da vegetação nativa.

A especificidade desse tipo em relação aos demais componentes da vertente modernista reside, principalmente, na generalizada queda de qualidade do espaço de seus exemplares, em todos os sentidos. Revela-se imediatamente nas áreas livres públicas das cidades satélites, meros produtos de enormes distâncias entre edifícios sem qualquer arborização, definição de passeios e ausência de mobiliário urbano. Nelas, as paredes são fragilmente definidas, construindo efeitos visuais fracos, quase sempre de

campo amplo e com fechamento longínquo das perspectivas; essa configuração, ao mesmo tempo monótona e difusa, é reforçada pela constante horizontalidade dos edifícios e pelas vastas áreas desocupadas nesses assentamentos.

Na verdade, a composição morfológica dos exemplares deste tipo mórfico baseia-se numa geometria cartesiana primária, quase sempre repetitiva, poucas vezes demasiado complexa e, nunca, harmônica. Assim são as malhas e os parcelamentos das diversas cidades satélites, cujos elementos básicos são muito poucos, e geralmente repetem-se; quando variam, o fazem gerando labirintos como, por exemplo, em setores de expansão de Ceilândia e Vila Buritis. Também no caso dos edifícios repetem-se dimensões e proporções volumétricas e composições das fachadas, configurando-se enormes conjuntos de prédios idênticos.

A limitação de soluções urbanísticas estende-se à concepção dos exemplares deste tipo, fazendo com que sejam muito parecidos e constituindo mais um modelo do que um tipo, que se aplica sem criatividade às diversas cidades satélites e loteamentos do Distrito Federal, bem como aos numerosos

assentamentos de Goiás conurbados com Brasília. Suas identidades dependem, por exemplo, da presença marcante da vegetação ou do relevo (como no caso de Sobradinho), ou de uma acelerada evolução urbana (como no caso de Taguatinga) ou ainda da participação popular, ainda que fragilmente organizada. Neste último caso encontra-se Taguatinga, oferecendo uma clara estrutura de bairros e pontos focais graças, em grande parte, a alterações a partir da pressão dos habitantes. Mas se poderia exemplificar com qualquer núcleo deste tipo mórfico, na medida em que seus moradores transformam, no mínimo, o espaço de sua moradia (o lote) sempre acrescentando individualidade e diversidade ao espaço anônimo e indiferenciado com que têm sido contemplados pelas políticas habitacionais.

Em função de sua gênese, os usos residenciais são quase exclusivos na maioria das cidades satélites, tornado-as grandes conjuntos habitacionais para níveis baixos de renda, dotados de oferta mínima de empregos, serviços e abastecimento. O processo histórico encarregou-se, porém, de modificar significativamente este quadro, porque algumas delas tornaram-se capazes de polarizações; este é o caso de Taguatinga, que desponta como provável centro

metropolitano do próximo milênio, especialmente diante da severa preservação do papel simbólico do Plano Piloto.⁵

A figura 07 mostra algumas características configurativas da face periférica de Brasília.

Conclusão

Os estudos relatados neste trabalho apoiaram-se em certas características de composição física dos lugares consideradas definidoras do Movimento de Arquitetura Moderna como *vertente morfológica*. Escolhemos algumas que incidem nos processos cognitivos formadores da noção de lugar, dentre uma extensa gama de atributos, variante conforme o olhar que se lance sobre o espaço. As considerações apresentadas são talvez insuficientes para demonstrações seguras devido ao escopo deste documento mas, principalmente, porque nossas pesquisas objetivam lançar mais hipóteses do que teses.

Tais considerações mostram diferenças qualitativas quanto à noção de lugar, nos três modos modernistas de organização do espaço de Brasília,

quando a entendemos como um território maior do que o Plano Piloto. O modernismo primoroso de seu centro administrativo e econômico, lugar da riqueza e do poder, contrasta fortemente com o modernismo precário de sua periferia, lugar dos trabalhadores mais pobres. E os territórios remanescentemente pioneiros não passam de evocação nostálgica da possibilidade de se realizar uma versão modernista com preferência pela tradição vernácula brasileira. Os problemas topoceptivos são mais agudos nos exemplares do tipo mórfico cidade satélite do que nas outras duas manifestações modernistas, mas as concretizações de cada um dos três tipos possuem também diferenças expressivas de desempenho para orientação e identificação dos indivíduos. Por exemplo, constata-se no centro de Taguatinga maiores possibilidades topoceptivas do que em alguns de seus Setores Residenciais, e do que no centro do Gama ou de Ceilândia. E, no caso do Plano Piloto, as condições topoceptivas das Asas Residenciais são muito inferiores às registradas em seu Centro Cerimonial.

Há, porém, outras constatações igualmente relevantes, referentes às características do dinamismo dos três tipos modernistas em Brasília, que indicam

transformações contínuas nos mesmos em direção a um provável encontro no tipo modernista periférico, como insinuam diversos sinais das trajetórias de suas mutações. Isto é óbvio nos territórios pioneiros pois, quando acampamentos de obra deixam de ser assentamentos provisórios, tornam-se cidades satélites não apenas na condição legal, mas morfológica: o modernismo periférico parece ser o único modelo urbanístico oficial. Assim foi quando a Cidade Livre tornou-se Núcleo Bandeirante, quando Vila Metropolitana e Candangolândia foram “assentadas” e mesmo no caso da Vila Planalto, considerada patrimônio histórico e cultural. Embora menos evidentemente, o Plano Piloto mostra em sua curta história metamorfoses que o distanciam da genuinidade modernista sem aproximá-lo das vertentes tradicionais, mas da banalidade imposta às cidades satélites.

Entretanto, essas tendências de dinâmica metamórfica superam a dimensão local de Brasília, na medida em que o modernismo periférico passou a ser o tipo dominante de organização urbanística em nosso país. As características deste tipo mórfico explicam também a assemelhação que vem ocorrendo com a maioria das cidades brasileiras nos últimos trinta anos quando o vernáculo de nossas cidades,

mesmo alimentado nas mais ricas por estilos importados do primeiro mundo, foi substituído por um modo de configuração urbana que guarda alguns princípios do Movimento de Arquitetura Moderna (o racionalismo e a geometria cartesiana) mas que dele se distancia pelo primarismo de interpretação compositiva destes mesmo princípios.

Assim, no momento, podemos concluir nosso estudo comparativo segundo dois sentidos principais:

I. AS TRÊS FACES MODERNISTAS DE BRASÍLIA CONFIGURAM TIPOS MÓRFICOS QUE, ALÉM DE ESPECÍFICOS, SÃO QUALITATIVAMENTE DISTINTOS EM SEU DESEMPENHO TOPOCEPTIVO.

Isto significa que o comportamento para serem identificados e servirem como referenciais de orientação às pessoas é diferente em cada uma das interpretações do Movimento de Arquitetura Moderna em Brasília. Nossas pesquisas revelam que a identidade dos tipos modernista genuíno e acampamento de obra é muito mais forte do que aquela do modernismo periférico.

Os diversos acampamentos dos pioneiros, assim

como, genericamente, os lugares do Plano Piloto, possuem traços de identidade claros mas distintos, embora as características fundamentais de ambos os tipos apoiem-se sobre equilíbrio harmônico entre unidade e diversidade de seus elementos configurativos e das leis de suas respectivas composições. Suas temáticas, em princípio, distinguem-se pelo contraste entre as soluções morfológicas mais suaves e tendentes ao vernáculo dos acampamentos, e mais radicalmente puristas e tendentes ao racionalismo do Plano Piloto. Embora ambos os tipos estejam contidos pela moldura austera e geometricamente econômica do modernismo, essas diferentes tendências manifestam-se nas configurações de malhas e parcelamentos, nas relações entre cheios e vazios, nas composições dos volumes e fachadas edilícias, assim como nas relações mais e menos contíguas entre prédios, assim como em suas transições (mais e menos diretas) para os espaços públicos abertos. Também são perceptíveis em participações distintas do relevo e da vegetação na composição dos lugares mas, principalmente, na estrutura morfológica das áreas livres públicas. Nestas últimas, ficam claras as diferentes famílias de unidades morfológicas escolhidas para uns e outros tipos: a família tradicional, cujos planos laterais contínuos estabelecem ruas, avenidas, becos, praças e quarteirões, estruturam os acampamentos de obra, enquanto a

família modernista, de planos laterais predominantemente descontínuos e larguras generosas, constrói vias, áreas verdes, esplanadas e quadras (fig. 08).

Por outro lado, a identificação de cada lugar é, nesses dois tipos, mais fácil do que no caso das cidades satélites. Cada acampamento era um assentamento unicamente manifesto, assim como cada uma de suas ruas ou praças, graças à já referida estratégia de equilíbrio entre elementos repetidos e diferenciados. Esta, porém, especificava-se como composição singularizada para cada situação, seja pela forma da malha ou das edificações; pela contribuição, sempre original, da vegetação; ou pela presença de temáticas de entorno através de campos visuais para ele taticamente dirigidos. No caso do Plano Piloto, esta condição é menos generalizável dada à configuração por demais semelhante das superquadras, atrelando consideravelmente a orientação ao sistema de sinalização de logradouros por meio de placas indicativas. Mas nas cidades satélites as condições topográficas são mais precárias, revelando a extrema pobreza compositiva do tipo mórfico a que pertencem, pela excessiva repetição de elementos básicos e suas respectivas leis de composição em todas as categorias analisadas, onde Ceilândia é exemplar.

Esta estratégia infeliz é agravada pelo menosprezo às potencialidades configurativas dos elementos de sítio físico ou quando algumas soluções pretendiam superá-la pelo seu inverso, a extrema complexidade. O último caso é exemplificável pelas malhas do Setor de Extensão de Ceilândia, do Guará I e de certas partes de Brazlândia, Samambaia e Paranoá.

2. AS TRÊS FACES MODERNISTAS DE BRASÍLIA CONFIGURAM TIPOS MÓRFICOS QUE NÃO SÃO ESTÁTICOS, MAS ESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO.

Embora inerente à natureza social das configurações dos lugares, que são historicamente definidas por seu dinamismo, as transformações tanto podem dar-se no sentido de reforçarem, quanto no de enfraquecerem a identidade daqueles. No caso do Distrito Federal, a observação dessas mudanças parece confirmar uma trajetória de assemelhação entre suas três faces modernistas. Por outro lado, ao que tudo indica estas três faces convergem para o tipo mórfico modernista periférico, pois as linhas gerais desse processo de similitude residem na substituição do equilíbrio harmônico nas composições morfológicas por outras estratégias, seja a da repetição de elementos e relações geométricas, freqüentemente

encontrada, seja a extrema diversidade dos mesmos, caso menos comum (fig. 09).

A maioria dos acampamentos de obra realizou velozmente essa trajetória, pois mudaram várias vezes de condição em pouco tempo. Alguns passaram de acampamento a favelas e, depois a cidades satélites (como a Vila Paranoá); outros fizeram transição direta de acampamentos formais para cidades satélites (como o Núcleo Bandeirante); grande parte flexibilizou seu tipo mórfico durante certo tempo, para depois assumir características da rigidez modernista periférica.

Os casos da Vila Metropolitana, da Candangolândia e da Vila Planalto mostram que, nos primeiros anos após terminadas as obras a que serviam de apoio, os acampamentos expandiram-se por autoconstrução chegando, em alguns casos, a se tornarem favelas. Porém, o controle oficial logo veio cercear tentativas de expansão e fixação, ao mesmo tempo em que as firmas construtoras deixaram de administrar os remanescentes, embora numérica e densitariamente expressivos. Tais fatores aumentaram a associatividade e a participação de seus moradores que, ainda suficientemente dotados de consciência

pioneira, assumiram tanto manutenção quanto as pouco permitidas benfeitorias dos acampamentos. Esta até certo ponto experiência de auto-gestão realizou uma versão flexibilizada da configuração modernista, enfraquecendo seus elementos de barreira em geral: as distâncias que isolavam os vários conjuntos, o zoneamento de uso exclusivo do solo, a delimitação rígida dos lotes e mesmo a segregação dos grupos funcionais no território. Nessa fase, a identidade dos acampamentos cresceu com a presença da arborização frondosa nos jardins, com o surgimento de outras unidades morfológicas (como o largo) e maior complexidade dos volumes edilícios. Adquiriram um caráter bucólico, aproximando-se ao tipo vernáculo pela predominância de efeitos visuais de campo restrito, como envolvimento, estreitamento e visual fechada.

No caso do Plano Piloto, as mutações de seu tipo mórfico são disfarçadas principalmente pelo discurso legitimador e preservacionista que as têm acompanhado. Na verdade, as primeiras transformações ocorreram logo em seguida ao concurso para a nova capital, por solicitação do respectivo júri, e iniciam um cotidiano de modificações, em geral justificadas pelo desenvolvimento dos diversos projetos executivos,

outras vezes graças a argumentos de autoridades políticas ou técnicas e, a partir do fim do regime militar, por prescrições do próprio autor ou de outras pessoas em seu nome.

A trajetória tipológica no sentido do modernismo periférico revela-se claramente nas características edilícias de construções mais recentes espalhadas por todos os territórios temáticos do Plano Piloto, mas é mais profunda quando se observam opções tomadas para certas estruturas morfológicas como, por exemplo, localização de superquadras fora do colar ao longo dos Eixos Rodoviários, ruptura da temática bucólica por grandes volumes edificadas (clubes, prédios administrativos etc.) ou a recente ocupação do Setor Comercial Norte.

Alterações estruturais como estas foram, sem dúvida, fatores de enfraquecimento da identidade genuinamente modernista do Plano Piloto, cuja originalidade apoiava-se, segundo a concepção de Lucio Costa, sobre o convívio de quatro temáticas contrastantes - as “escalas” monumental, gregária, residencial e bucólica. Como vimos, a extensão das estratégias monumentais aos demais territórios da cidade diluiu o contraste entre tais temáticas, em função de

pragmatismo, urgência, ignorância, conveniência ou livre interpretação das idéias expostas no plano piloto e em seu respectivo relatório.

Neste sentido, vale lembrar o caso do Plano Piloto, pois seus atributos configurativos gregários não se realizaram por causa de alterações comprometedoras em curso desde o início da construção de Brasília. Por exemplo, a área destinada à temática gregária aumentou para abrigar vários setores com destinações de uso exclusivo (hospitais, autarquias, rádio e TV, tribunais); o Eixo Monumental alongou-se porque a cidade deslocou-se para leste, e ficou ainda mais largo quando se detalharam seus cruzamentos em nível, estes também de muito maiores proporções (e formação de barreiras) do que o previsto.

Nas Asas Sul e Norte houve perdas flagrantes da principal característica compositiva que distingue o modernismo genuíno do periférico, na medida em que o equilíbrio harmônico entre unidade e diversidade de elementos morfológicos foi maciçamente substituído por repetições. Este fenômeno tornou difícil a orientação e a identificação nesses territórios, fazendo com que a temática residencial tivesse os os piores desempenhos topoceptivos deste tipo de

organização do espaço. A implantação das superquadras nas asas residenciais não conseguiu libertar-se de insistir em um repertório limitado, em vez de entender a proposta original como uma moldura tipológica geradora de uma infinidade de soluções diversificadas. Como tipo, a superquadra configura-se de maneira centrípeta, pela disposição dos edifícios mais próximos de seu centro do que de suas bordas, invertendo a ordem do tradicional quarteirão anelado e gerando em seu contorno vias, e não mais ruas; é apenas levemente irrigada pelo tráfego veicular, porque não a atravessam nem a circulação global nem sequer a do próprio bairro (fig. 10). Na concepção de Lucio Costa, a superquadra não é apenas um macroparcelamento maior do território; significa a invenção de uma nova unidade morfológica estruturadora de certo modo de vida urbano aderente à lógica do espaço modernista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Trabalha-se sobre a hipótese de que o espaço de Brasília estruturou-se a partir de três vertentes morfológicas, com princípios de organização do espaço distintos e que representam diferentes modos de produção e gerência do território.
- 2 Para a abordagem cognitiva dos lugares a que nos referimos, ver Kohlsdorf, M.E.: A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília: Ed. UnB, 1996.
- 3 Cf. GT Brasília: Dossier Brasília / UNESCO . Brasília: SPHAN / PRO-MEMÓRIA - UNB / GDF, 1987 (doc. não publicado).
- 4 Cf. Choay, F.: The Modern City: Planning in the 19th Century (New York: Braziller, 1969) e O Urbanismo (São Paulo: Ed. Perspectiva, 1980); Costa, L.: Relatório do Plano Piloto de Brasília (Brasília: GDF / ArP-DF, CODEPLAN, DePHA, 1991) e Lucio Costa: registro de uma vivência (São Paulo: Empresa das Artes, 1995); Gorowitz, M.: Brasília, uma Questão de Escala (São Paulo: Ed. Projeto).
- 5 Cf. Kohlsdorf, G.: "Brasília: O Dilema entre ser Cidade Ideal ou Cidade Real", Anais do IV Seminário sobre História da Cidade e do Urbanismo (Rio: PROURB, 1996); Kohlsdorf, G. & Cordeiro, L. A.: "Brasília: Algumas Especulações Prospectivas", in Paviani, A.: Brasília, Ideologia e Realidade (São Paulo: Ed. Projeto, 1985).

figura 01 - Interpretações esquemáticas da idéia inicial de organização territorial do Distrito Federal e de sua ocupação urbana atualmente. (Fonte: Kohlsdorf, Gunter e GDF / PDOT).

figura 02 - Cenas típicas de acampamentos de obra

figura 04 - Cenas típicas de cidades satélite.

figura 03 - Cenas típicas do Plano Piloto.

MALHA

MICROPARCELAS

TIPOS EDÍLIOS

figura 05 - Características morfológicas incidentes na topopção, no tipo acabamento de obra de Brasília.